

nccr on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefan Schlegel

Ist die Kontrolle über Migration
ein Gut? Und wenn ja,
wer kann den grössten Nutzen
daraus ziehen?

kurz und bündig #6, Februar 2017

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

«Kontrolle über Migration» ist ein wertvolles Gut, über das – theoretisch – entweder der Zielstaat oder die Migrierenden verfügen können.

–
Das Migrationsrecht regelt, wer dieses Gut besitzt und wie es übertragen werden kann.

–
Für den Umfang und die Verteilung des Wohlstandes in der Gesellschaft ist die Zuweisung dieses Gutes von grosser Bedeutung.

–
Durch das momentane Migrationsrecht wird dieses Gut nicht optimal zugewiesen. Der «Kuchen» ist so insgesamt viel kleiner, als er sein könnte.

–
Sich in der Migrationspolitik auf «Effizienz» zu berufen ist sinnlos, solange nicht alle Auswirkungen auf alle Betroffenen berücksichtigt werden.

Was bedeutet «Effizienz» im Migrationsrecht?

Im Migrationsrecht wird häufig auf «Effizienz» als Ziel verwiesen. Oft werden die externen Effekte der Migrationspolitik dabei allerdings ignoriert. Diese Effekte bekommen beispielsweise diejenigen zu spüren, die wegen einer bestimmten Migrationspolitik nicht migrieren können und deren Chancen im Leben dadurch beschnitten werden.

Die Effizienz einer bestimmten gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ohne deren externen Effekte im Ausland zu berücksichtigen, ergibt wenig Sinn. So wird z. B. im Umweltrecht schnell klar, dass es problematisch wäre, die Auswirkungen einer bestimmten Politik auf die Umwelt anderer Länder zu ignorieren, nur um die eigene Politik effizienter erscheinen zu lassen. Beim Migrationsrecht sollten dieselben Standards angewandt werden: Entweder wird die Effizienz einer Regel unter Berücksichtigung sämtlicher Auswirkungen beurteilt oder das Kriterium «Effizienz» ist zwecklos.

Migration ist ein Gut. Wenn man die Möglichkeit hat zu migrieren, ist man besser dran, als wenn einem diese fehlt. Die Kontrolle über die Migration einer Person ist darum ebenfalls ein Gut. Folglich befasst sich das Migrationsrecht im Wesentlichen mit der Zuweisung dieses Gutes, der Kontrolle über Migration. Das Migrationsrecht könnte sehr viel besser darin sein, dieses Gut auf eine Art zuzuordnen, die Wohlstand und Wohlbefinden in der Gesellschaft fördert.

Beginnen wir mit einer einfachen, aber eleganten Rechtstheorie

Dieses Forschungsprojekt entwickelt einen neuen Ansatz für das Migrationsrecht, der dieses in erster Linie als Instrument für die Zuordnung von Gütern in der Gesellschaft betrachtet. Eine Rechtstheorie, die sich für diesen Ansatz gut eignet, ist die Theorie der Verfügungsrechte – eine Teilströmung der ökonomischen Analyse des Rechts. Sie bietet eine einfache, aber elegante Erklärung dafür, was die eigentliche Aufgabe der Rechtsordnung ist: Sie soll in erster Linie Situationen verhindern, in denen das Recht des Stärkeren gilt.

Dies geschieht, indem die Rechtsordnung Rechte zur exklusiven Kontrolle von Gütern definiert und diese Rechte einem von mehreren konkurrierenden Akteuren in der Gesellschaft zuweist. Im Prinzip muss die Rechtsordnung für jedes Gut in der Gesellschaft ein solches Recht definieren und zuweisen. Diese Rechte werden «Verfügungsrechte» genannt. Der Begriff «Gut» wird in dieser Theorie sehr weit gefasst. Er beinhaltet alles, was die Bedürfnisbefriedigung der Akteure steigert.

Ein Beispiel ist das Gut «Ruhe». Die Rechtsordnung muss definieren, wer entscheiden kann, ob (an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit) Lärm gemacht werden darf. Ein weiteres Beispiel ist das Gut «Kinder zeugen». Normalerweise ist dieses Verfügungsrecht den jeweils betroffenen Personen selbst zugeordnet, aber es gibt Ausnahmen.

Das Verfügungsrecht über Migration

Ein drittes Beispiel – und das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem Projekt – ist das Gut «Migration», d. h. der Migration einer bestimmten Person an einen bestimmten Ort. Die Rechtsordnung muss die Kontrolle über das Gut «Migration» einem unter mehreren konkurrierenden Akteuren zuweisen. Das

Recht zu entscheiden, ob die Migration einer bestimmten Person an einen bestimmten Ort stattfinden darf, kann als Verfügungsrecht über Migration bezeichnet werden.

–
«Das Verfügungsrecht über Migration verleiht Kontrolle über ein äusserst wertvolles Gut: das Recht auf Migration – oder Migration zu unterbinden.»

–
Dieses Gut ist deshalb so wertvoll, weil Migration oftmals eine notwendige Voraussetzung ist, um Leben und Freiheit einer Person zu schützen. Noch häufiger ist sie eine notwendige Voraussetzung für eine grosse Bandbreite an wertschöpfenden Tätigkeiten. Anders als das Verfügungsrecht über das Gut «Kinder zeugen» wird das Verfügungsrecht über das Gut «Migration» normalerweise nicht den betroffenen Personen zugewiesen (den potenziellen Migrierenden), sondern dem potenziellen Zielstaat.

Sehr theoretisch – und äusserst praktisch

Nebst der Zuweisung des Verfügungsrechts über Migration muss das Migrationsrecht noch ein zweites Problem lösen: Die Frage, nach welcher Regel dieses Verfügungsrecht von einem Akteur auf den anderen übertragen werden kann. Im Kontext von Migration umfasst das die Übertragung vom Staat auf potenzielle Migrierende und umgekehrt. Die Rechtsordnung muss eine Übertragungsregel festlegen. Hinzu kommt noch die Schaffung eines Mechanismus zur Durchsetzung des Zuweisungsentscheides und allfälliger nachfolgender Übertragungen des Verfügungsrechtes.

Dieses hohe Abstraktionsniveau in der Analyse des Migrationsrechts hilft bei seiner praktischen Ausgestaltung.

Die wichtigste praktische Erkenntnis dieses Ansatzes für die Migrationspolitik ist, dass das Verfügungsrecht über die Migration einer Person Y in einen Staat X zugewiesen werden muss. Es befindet sich nicht automatisch in den Händen von Staat X. Es könnte genauso gut umgekehrt zugewiesen werden (nämlich den potenziellen Migrierenden), selbst wenn es der Gesetzgeber dieses Staates ist, der das Verfügungsrecht zuweist. Das Verfügungsrecht über das Gut «Kinder zeugen» ist ein Beispiel, bei dem Staaten normalerweise das Verfügungsrecht nicht sich selbst zuweisen, obwohl sie könnten (ein Gegenbeispiel dazu war bis vor kurzem China).

Das Recht, einen Schaden zuzufügen

Verfügungsrechte umfassen das Recht, jemandem einen Nachteil zuzufügen, jemandem einen negativen externen Effekt auszusetzen. Wenn ich das Verfügungsrecht über Ruhe in meiner Nachbarschaft inne habe, kann ich meinen Nachbarn die Pflicht auferlegen, ruhig zu sein. Besitze ich das Verfügungsrecht über meine Migration, so kann ich meine Migration denjenigen aufzwingen, die möglicherweise lieber frei von ihr geblieben wären.

—
«Besitzt aber Staat X das Verfügungsrecht über meine Migration nach X, so kann er mir einen negativen externen Effekt aufzwingen. Wird mir die Möglichkeit, zu migrieren versagt, so beschneidet dies meine Möglichkeiten im Leben.»

Die Zuweisung von Verfügungsrechten über Migration an Staaten statt an Migrierende ist somit mehr als die fehlende Bereitschaft, Migrierenden zu helfen. Es ist eine aktive Beeinträchtigung der Möglichkeiten potenzieller Migrierender. Diese Migrierenden sowie deren Herkunftsländer (denen Geldüberweisungen und Wissenstransfers etc. entgehen) werden einem negativen externen Effekt ausgesetzt.

Ob der Zielstaat Migrierenden und deren Herkunftsländer diesen Effekt aufzwingen kann, hat viel mit Machtverhältnissen zu tun. Werden Herkunftsländer mächtig genug, können sie Zielstaaten dazu zwingen, diesen Effekt zu internalisieren. Internalisierung bedeutet, die durch das eigene Verhalten verursachten

sozialen Kosten zu berücksichtigen. Im Kontext von Migration müsste somit der Staat, der Migration unterbinden will, den negativen externen Effekt berücksichtigen, den er anderen aufzwingt. D. h., er muss entweder für den externen Effekt aufkommen oder darf diesen nicht verursachen. Unter dieser Voraussetzung wird das Verhindern von Migration rasch zu teuer. Eine Internalisierung der durch die Migrationsverhinderung verursachten sozialen Kosten würde darum wohl dazu führen, dass Migration häufiger zugelassen würde; das Verfügungsrecht über Migration also häufiger potenziellen Migrierenden zugewiesen würde.

Die Migration aus EU/EFTA-Ländern in die Schweiz ist ein Beispiel hierfür. Die Schaffung des EU-Binnenmarkts und die Notwendigkeit für die Schweiz, an diesem teilzunehmen, verhalf der EU zu einem politischen Druckmittel gegenüber der Schweiz. Sie konnte die Schweiz davon überzeugen, ihr Verfügungsrecht über die Migration von EU/EFTA-Bürgerinnen und -Bürgern in die Schweiz an ebendiese abzutreten, und verunmöglichte es dadurch der Schweiz, diese weiterhin einem negativen externen Effekt auszusetzen, d. h. sie vom attraktiven Schweizer Arbeitsmarkt auszuschliessen. Die EU hat sich sogar als mächtig genug erwiesen, die Schweiz daran zu hindern, diese Verfügungsrechte wieder zurückzunehmen, obwohl sie mit der «Masseneinwanderungsinitiative» verfassungsrechtlich dazu verpflichtet wäre.

Sobald ihre Einflussmöglichkeiten zunehmen, werden Drittstaaten ebenfalls versuchen, eine Internalisierung der externen Effekte durchzusetzen, denen ihre Bürgerinnen und Bürger (aufgrund der Unterbindung ihrer Migration) ausgesetzt sind. Wenn z. B. Indiens Märkte zunehmend attraktiv werden und seine Bevölkerung vom Zugang zu ausländischen Arbeitsmärkten profitieren könnte, ist es wahrscheinlich, dass Indiens Regierung den Zugang zu den eigenen Märkten an die Bedingung eines verbesserten Zugangs zum Arbeitsmarkt in Partnerstaaten knüpft.

—
«Dieser Druck, soziale Kosten der Migrationspolitik zu internalisieren, könnte für die künftige Entwicklung der Migrationsaussenpolitik wichtig sein.»

Eine zweitbeste Lösung: erleichterte Übertragung des Verfügungsrechts

Die zweite Erkenntnis von grosser praktischer Bedeutung ist: Solange das Verfügungsrecht über Migration weiterhin dem potenziellen Zielstaat zugewiesen ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei jenem Akteur befindet, für den das Verfügungsrecht den grössten Wert hat.

In einem idealen Markt, in dem Transaktionen völlig kostenlos sind (Handelspartner finden sich leicht, die Durchsetzung von Verträgen ist problemlos etc.), könnten potenzielle Migrierende das Verfügungsrecht über ihre eigene Migration in der Regel erwerben. Stellen wir uns eine Welt vor, in der sämtliche Akteure sämtliche Verfügungsrechte bei einer Art Bank kaufen müssten, die diese an den Höchstbietenden versteigert. Stellen wir uns weiter vor, dass alle Teilnehmenden an diesem Spiel über dieselben finanziellen Mittel verfügen, so könnten potenzielle Migrierende grundsätzlich ein besseres Kaufangebot für das Verfügungsrecht über ihre eigene Migration unterbreiten als alle übrigen Teilnehmenden. Potenzielle Zielstaaten (eine Art Bieterkonsortium bei einer solchen Auktion) wären kaum bereit, den gleich hohen Preis zu bezahlen, um die Migration grundsätzlich zu unterbinden, wie es die potenziellen Migrierenden für ihre Migration tun würden. Zwar verfügen Staaten über die gebündelten Ressourcen vieler einzelner Menschen und haben deshalb eine grössere Angebotsmacht als einzelne Migrierende. Da sie jedoch die Verfügungsrechte über Migration von allen potenziellen Migrierenden kaufen müssten, wenn sie Zuwanderung kontrollieren wollten, hätten sie im Konkurrenzkampf mit den einzelnen Bietenden, die das Recht auf ihre eigene Migration erwerben möchten, rasch sämtliche Mittel aufgebraucht. Statt zu versuchen, sämtliche Verfügungsrechte über die Migration in ihr Land zu erwerben, würden sie sich auf den Kauf von Verfügungsrechten über die Migration einzelner Personen konzentrieren, die sie um jeden Preis draussen halten wollen (z. B. gefährliche Personen).

In einem Umfeld mit perfekten Bedingungen zur Maximierung des Gesamtwohlstands würden potenzielle Migrantinnen und Migranten somit am Ende das Verfügungsrecht über ihre Migration grundsätzlich erwerben können. Ferner können potenzielle Migrierende den Wert des Verfügungsrechtes über ihre Migration erhöhen. Investieren sie nämlich in ihr Humankapital, so steigen damit

ihre Chancen auf ein gutes Einkommen durch Migration und folglich auch der Wert ihrer Migration und der Wert des Verfügungsrechts, das die Kontrolle über diese ermöglicht. Ein Grossteil dieser Investitionen unterbleibt jedoch, wenn potenzielle Migrierende keine Kontrolle über ihre Migration haben und sich nicht sicher sein können, dass sich die Investition auszahlt.

—
«Daher führt das heutige Migrationsrecht zu einer Unterinvestition in Humankapital, wodurch ‹totes Kapital› entsteht – Wohlstand, der aufgrund einer suboptimalen Zuweisung von Verfügungsrechten nicht entstehen konnte.»
—

Eine naheliegende Möglichkeit, dieses ‹tote Kapital› zu minimieren, wäre eine

häufigere Zuweisung des Verfügungsrechts über Migration an potenzielle Migrierende und nicht an potenzielle Zielstaaten. In der Realität könnte sich das als zu radikal erweisen. Eine Alternative zur Neuzuweisung des Verfügungsrechts über Migration ist eine erleichterte Übertragung des Verfügungsrechts auf Migrierende in gewissen Fällen. Sind die Kosten für die Übertragung des Verfügungsrechts niedrig, so ist die anfängliche suboptimale Zuweisung des Verfügungsrechts weniger problematisch, da Individuen dieses Verfügungsrecht dann auch zu niedrigen Kosten erwerben können. Mit der Schaffung einfacher, planbarer und bezahlbarer Möglichkeiten, um eine Eintrittskarte zu erwerben (d. h. das Verfügungsrecht über seine eigene Migration zu kaufen), hätten wir eine Politik, die im Laufe der Zeit deutlich weniger Verschwendung von Chancen, Einkommen und Humankapital zur Folge hätte, als es aufgrund unseres heutigen Umgangs mit Migration der Fall ist.

Weiterführende Literatur

Calabresi, Guido, and Douglas A. Melamed. «Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral». *Harvard Law Review* 85, no. 6 (1972): 1089–1128.

Cassee, Andreas. *Globale Bewegungsfreiheit. Ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen*. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2202), 2016.

Demsetz, Harold. «Toward a Theory of Property Rights». *The American Economic Review* 57, no. 2 (1967): 347–359.

Mona, Martino. *Das Recht auf Immigration. Rechtsphilosophische Begründung eines originären Rechts auf Einwanderung im liberalen Staat*. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007.

Trebilcock, Michael J., and Matthew Sudak. «The Political Economy of Emigration and Immigration». *New York University Law Review* 81 (2006): 234–293.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Migrationspolitik

**Projekt des «nccr – on the move»
Alberto Achermann, Universität Bern**

Wie lässt sich das Migrationsrecht am besten strukturieren? Unter Berücksichtigung verschiedener Entscheidungsebenen konzentriert sich dieses Projekt in erster Linie darauf, welche Bereiche reguliert und wie Rechte verschiedenen Akteuren zugewiesen werden sollten. Um eine Beurteilung von Migrationsrecht und Migrationspolitik vornehmen zu können, fließen Anregungen und Konzepte aus der Ökonomie in dieses Projekt ein.

«kurz und bündig #6» basiert auf der Dissertation des Autors, die als Teil dieses Projekts verfasst wurde.

Kontakt für «kurz und bündig #6»: [Stefan Schlegel](mailto:Stefan.Schlegel@mmg.mpg.de), PostDoc am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen, ehem. Doktorand beim «nccr – on the move», schlegel@mmg.mpg.de

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst neunzehn Forschungsgruppen an acht Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern und Zürich.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

Université de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel, Suisse

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefan Schlegel

**Is Control over Migration
an Asset? And If It Is,
Who Can Make the Most of It?**

in a nutshell #6, March 2017

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

“Control over migration” is a valuable asset of which – theoretically – either the country of destination or migrants themselves can dispose.

–

Immigration law regulates essentially who owns this asset and how it can be transferred.

–

The allocation of this asset in society is of great importance with respect to the level and distribution of its wealth.

–

Current immigration law does not allocate this asset optimally. The “pie” is thus much smaller than it could be.

–

Invoking the “efficiency” of migration policy is pointless if all of the effects on all of those affected are not taken into account.

What is “efficiency” in immigration law?

Domestic immigration law frequently refers to the goal of “efficiency”, thereby often ignoring the external effects of immigration governance completely. External effects are felt, for example, by those who cannot migrate because of a given immigration law and whose opportunities in life are therefore reduced.

The idea that the efficiency of a given legal rule could be meaningfully assessed while ignoring its effects abroad makes no sense. In environmental law, for instance, it is easy to see that ignoring the effects of a given policy on the environment of other countries in order to make the policy appear more efficient would be highly problematic. Immigration law should apply the same standards. Either the efficiency of a legal rule is assessed by taking all its effects into account, or the criterion of efficiency is meaningless.

Migration is an asset. If you have the opportunity to migrate, you are better off than if you do not have it. This is why the control over a person’s migration is also an asset. Consequently, immigration law is – essentially – concerned with the distribution of control over migration. Immigration law could do a much better job of allocating this asset in a way that enhances wealth and wellbeing in society.

Let’s Start with a Simple, Yet Elegant Theory of Law

This research project develops a new approach to immigration law – an approach that is mainly interested in the understanding of immigration law as a tool for allocating assets within society. There is a theory of law that allows for such an approach: It is called the theory of property rights, a branch of the economic analysis of law. It provides a simple, yet elegant explanation of what the legal order actually does: It is mainly concerned with avoiding a society where “might makes right”.

This is done by defining rights to an exclusive control of assets and by allocating these rights to one of a number of competing agents in society. In principle, the legal order has to define and allocate such a right for any asset in a society. These rights are called “entitlements” or “property rights”. The notion of what constitutes an asset in this theory is very broad. It includes everything that increases the satisfaction of agents.

One example is the asset of “silence”. The legal framework has to define who can decide (in what places and at what times) whether there may be noise or not. Another example is the asset of “having children”. Normally, it is the concerned persons themselves to whom this particular right is allocated, but there are exceptions.

The Property Right over Migration

A third example of an asset – and this is the central insight of this project – is the asset of “migration”, i.e., the migration of specific persons to specific places. The legal framework must allocate control over the asset of “migration” to one of several competing agents. The right to decide whether a specific person may migrate to a specific place can be called the property right over migration.

–

“The property right over migration gives control over a very valuable asset – the right to migrate or to prohibit migration.”

–

It is valuable because migration is often a necessary precondition to safeguarding a person’s life and liberty. Even more often, it is a necessary precondition for a wide range of economically useful activities. Unlike the property right over the asset of “having children”, the property right over the asset of “migration” is not normally allocated to the individuals concerned (potential migrants), but rather to the potential receiving state.

Highly Theoretical – and Very Practical

In addition to the allocation of the property right over migration, immigration law has to solve a second problem, which is how this property right can be transferred from one agent to another. In the context of migration, this means from the State to a potential migrant and vice versa. The legal system must define a transaction rule. Further, it has to establish a mechanism that allows for enforcement of the allocation decisions and any subsequent transactions of these property rights.

This high level of abstraction involved in the analysis of immigration law offers a number of advantages not only for the theoretical understanding of immigration law but also for its practical design.

The most important practical insight for immigration policy is this: The property right over a person’s migration to state X has to be allocated. It is not naturally in the hands of state X. It might just as well have been allocated

the other way round – to migrants rather than to states – even if it is the State, or the legislative body within the State, that allocates this property right. An example where states tend not to allocate the property right to themselves, even though they could, is the property right over the asset of “having children” (a counterexample was China until recently).

The Right to Impose a Disadvantage

Property rights entail the right to impose a disadvantage, a negative external effect on others. If I own the property right to silence in my neighborhood, I can impose the obligation to keep quiet on my neighbors. If I own the property right over my migration, I can impose my migration on those who may have preferred to remain free from it.

—
“On the other hand, if state X owns the property right over my migration to state X, state X can impose a disadvantage on me. Not being allowed to migrate diminishes my opportunities in life.”
—

Allocating property rights over migration to states rather than to migrants is therefore not simply a reluctance to help migrants in need. It means actively impairing the life opportunities of potential migrants, thereby imposing a negative external effect on migrants and their countries of origin (who forgo remittances and incentives for their inhabitants to invest in their human capital).

Whether it is possible for the country of destination to impose this external effect on migrants and their countries of origin or not has a lot to do with power relations. If countries of origin grow powerful enough, they will be able to force potential receiving countries to internalize this effect. Internalization means to take account of the social costs of one’s own behavior. In the context of migration, this means that the state that wants to block migration would have to take account of the negative external effect that this behavior imposes on others. It must either pay for the external effect or refrain from producing it. Under this condition, blocking migration quickly becomes too expensive. The

most likely outcome of the enforced internalization of the social cost of the repression of migration, therefore, is to allow migration more often – to hand over the property right over migration to potential migrants more often.

This has happened, for instance, with migration from the EU/EFTA countries to Switzerland. The establishment of the EU single market and the subsequent need of the Swiss economy to participate in it provided the EU with the means for applying political pressure on Switzerland. The EU was able to convince Switzerland to surrender its property right over the migration of EU/EFTA citizens to Switzerland to these citizens, thus making it impossible for Switzerland to further impose a negative external effect on them – i.e. blocking them from its attractive labor market. The EU has even proven to be powerful enough to prevent Switzerland from taking back these property rights, after it became constitutionally obliged to do so with the “initiative on mass immigration”.

Third countries will also try to enforce the internalization of the external effects imposed on their citizens – caused by the suppression of their migration – once their leverage grows. If, for example, India had an increasingly attractive market and a population that would profit from access to foreign labor markets, why wouldn’t India’s government try to tie access to its markets to improved labor market access for its citizens in contracting states?

—
“This pressure to internalize the social costs of the repression of migration could well prove to be important for the future of international migration governance.”
—

A Second Best Solution: Facilitated Transaction of the Property Right

The second insight of great practical importance is that it is very unlikely that the property right over migration will be in the hands of the agent who values it most as long as it remains allocated to the potential receiving state.

In an ideal market, where trade was completely costless (trading partners are easy to find, enforcement of

contracts is unnecessary, etc.), potential migrants could, as a general rule, buy the property right over their own migration. Imagine a world in which all the agents had to buy all the property rights from some sort of bank that auctioned them off to the highest bidder. Imagine that all the individual players in this game had the same funds. In such a game, potential migrants could in general come up with a better offer to buy the property right over their own migration than anyone else. Potential receiving states (a sort of bidding consortium in such an auction) would hardly be willing to pay a price to remain free from migration as high as potential migrants would be willing to pay *to be able to migrate*. Since states have pooled resources from many individuals, they have, of course, more bidding power than individual migrants do. But since they would have to buy up the property rights over migration of all potential migrants if they wanted to generally control immigration, they would quickly use up all of their funds in competition with individual bidders who wanted to obtain the right over their own migration. Instead of trying to buy all of the property rights over immigration to their territory, they would instead concentrate on buying the property rights over the migration of individuals they absolutely want to keep out (such as dangerous individuals).

This means that in an environment with perfect conditions for increasing overall wealth, potential migrants would in general end up owning the property right over their migration. In addition, potential migrants are the ones who can enhance the value of the property right over their own migration. If potential migrants invest in their human capital, their opportunities of gaining access to a good income through migration grows and, consequently, the value of their migration – and of the property right that gives control over it – increases as well. But much of the investment cannot happen if potential migrants do not own the control over their migration and cannot be sure that the investment will pay off.

—
“Immigration law as we know it today, therefore, leads to underinvestment in human capital and to ‘dead capital’ – wealth that could have been generated but is not because of the suboptimal allocation of the property right over migration.”
—

An obvious way to reduce this ‘dead capital’ would be to allocate the property right over migration more often to potential migrants rather than to potential receiving states. The problem with

such a policy is that it might be too radical to be realistic. An alternative to the reallocation of the property right over migration is to ease its transfer to migrants in specific cases. If the costs for the transaction of the property right are low, the initial suboptimal allocation of the property right is less problematic because individuals are able to obtain this property right at low costs. The creation of easy, predictable and affordable ways for obtaining an entry ticket – that is, for getting the property right over one’s own migration – would be a policy that could, over time, reduce the substantial waste of life opportunities, income and human capital that is caused by the way we deal with migration.

Further Reading

Calabresi, Guido, and Douglas A. Melamed. “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral”. *Harvard Law Review* 85, no.6 (1972): 1089–1128.

Cassee, Andreas. *Globale Bewegungsfreiheit. Ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen*. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2202), 2016.

Demsetz, Harold. “Toward a Theory of Property Rights”. *The American Economic Review* 57, no.2 (1967): 347–359.

Mona, Martino. *Das Recht auf Immigration. Rechtsphilosophische Begründung eines originären Rechts auf Einwanderung im liberalen Staat*. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007.

Trebilcock, Michael J., and Matthew Sudak. “The Political Economy of Emigration and Immigration”. *New York University Law Review* 81 (2006): 234–293.

The Law and Economics of Migration Policy

Project of the “nccr – on the move” Alberto Achermann, University of Bern

How can the law pertaining to migrants best be structured? Considering a framework involving different levels of decision-making, the main focus is on where regulation should take place and how rights should be allocated to various actors. This project uses input and concepts from economics to assess legal rules and analyze policymaking.

In a nutshell #6 is based on the writer’s dissertation, which was written as part of the project.

Contact for in a nutshell #6: Stefan Schlegel, PostDoc at the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity in Göttingen, former doctoral student of the nccr – on the move, schlegel@mmg.mpg.de

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration and mobility patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises nineteen research teams from eight universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, and Zurich.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Stefan Schlegel

**Le contrôle des mouvements
migratoires est-il un bien ?
Et si oui, qui peut en tirer
le meilleur parti ?**

en bref #6, mars 2017

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

Le « contrôle de la migration » est un bien précieux qui peut – théoriquement – être dans les mains de l'État de destination ou des migrants.

—

Le droit des migrations définit à qui revient ce bien et de quelle manière il peut être transféré.

—

La manière dont ce bien est attribué influence fortement la disponibilité et la distribution des richesses au sein d'une société.

—

Il n'est pas attribué de manière idéale dans le droit des migrations actuel. Le « gâteau » est ainsi bien plus petit qu'il ne pourrait l'être.

—

Parler d'« efficacité » des politiques migratoires est dénué de sens tant que l'on ne tient pas compte de tous les effets sur tous les acteurs concernés.

Que signifie l'« efficacité » dans le droit des migrations ?

Le droit des migrations fait souvent référence à un objectif d'« efficacité ». Cependant, les effets externes de la gouvernance de l'immigration sont souvent complètement ignorés. Ils sont pourtant fortement ressentis, notamment par les personnes qui ne peuvent pas migrer à cause d'une loi sur l'immigration, voyant ainsi leurs opportunités de vie réduites.

Il n'est pas pertinent d'évaluer l'efficacité d'une règle de droit sans tenir compte de son impact à l'étranger. Si l'on prend l'exemple du droit de l'environnement, il est clair qu'ignorer l'impact environnemental qu'une politique donnée pourrait avoir sur d'autres pays dans le but de la faire paraître plus efficace serait très problématique. Le droit des migrations devrait appliquer les mêmes standards. L'efficacité d'une règle de droit doit être évaluée en tenant compte de l'ensemble de ses retombées, ou le critère d'efficacité est vidé de son sens.

La migration est un bien. Les personnes ayant la liberté de migrer sont mieux loties que les autres. C'est pourquoi le fait d'avoir le contrôle de la migration d'une personne est également un bien. Le rôle du droit des migrations est alors de déterminer l'attribution de ce contrôle. Or les retombées du droit des migrations seraient plus positives, s'il attribuait ce bien de manière à permettre l'accroissement de la richesse et du bien-être de la société.

Commençons par une théorie du droit simple mais élégante

Ce projet de recherche développe une nouvelle approche du droit des migrations, le concevant comme un outil d'allocation de ressources au sein de la société. Une branche de l'analyse économique du droit soutient cette approche : la théorie des droits de propriété. Elle offre une explication simple mais élégante du rôle de l'ordre juridique. Selon cette théorie, l'ordre juridique vise principalement à éviter le développement d'une société où règne la loi du plus fort.

Cela passe par la définition de droits exclusifs sur le contrôle des biens et par l'attribution de ces droits à l'un ou l'autre des acteurs en concurrence dans la société. En principe, l'ordre juridique devrait définir et attribuer ces droits pour chaque bien d'une société. Ces droits sont appelés « droits de propriété ». Ce qui constitue un bien est défini de manière très large dans cette théorie, couvrant tout ce qui augmente le niveau de satisfaction des acteurs.

Prenons l'exemple du « silence » pensé comme un bien. Le cadre juridique doit définir qui peut décider (à quels endroits et à quels moments) s'il peut y avoir du bruit ou non. Un autre exemple est le bien d'« avoir des enfants ». Normalement, ce sont les personnes elles-mêmes à qui ce droit spécifique est attribué, mais il existe des exceptions.

Le droit de propriété sur la migration

Un troisième exemple de bien – et c'est l'idée centrale de ce projet – est le bien de la « migration » (de personnes spécifiques vers des endroits spécifiques). Le cadre juridique doit attribuer le contrôle du bien « migration » à l'un des acteurs en concurrence. Le droit de décider si une personne particulière peut migrer vers un certain lieu peut être défini comme le droit de propriété sur la migration.

—

« Le droit de propriété sur la migration permet le contrôle sur un bien précieux – celui de migrer ou d'interdire la migration. »

—

La valeur de ce bien tient au fait que la migration est souvent une condition préalable à la sauvegarde de la vie et de la liberté d'une personne ou, plus souvent, à l'exercice d'un large éventail d'activités économiques. Contrairement au droit de propriété sur le bien « avoir des enfants », le droit de propriété sur la « migration » n'est généralement pas attribué aux individus concernés (les migrant-e-s potentiel-le-s), mais plutôt à l'État de destination.

Éminemment théorique – et très pratique

Le droit des migrations doit non seulement allouer le droit de propriété sur la migration, mais aussi résoudre un second problème, celui de savoir comment ce droit peut être transféré d'un acteur à un autre. Dans le contexte de la migration, cela signifie un transfert de l'État à un-e migrant-e potentiel-le et vice versa. Le système juridique doit définir un règlement sur cette transaction. Également, il doit mettre en place un mécanisme permettant l'exécution des décisions sur l'attribution et les transferts ultérieurs concernant ces droits de propriété.

Le niveau élevé d'abstraction qu'implique l'analyse du droit des migrations offre des avantages non seulement théoriques, mais aussi pratiques.

L'application pratique la plus importante pour la politique migratoire est la suivante : le droit de propriété sur la migration d'une personne Y vers un État X doit être attribué. Il n'est pas naturellement dans les mains de l'État X. Il aurait tout aussi bien pu être alloué aux migrant-e-s

même si c'est l'État, ou l'organe législatif au sein de l'État, qui alloue ce droit de propriété. Par exemple, les États ont tendance à ne pas s'allouer le droit de propriété sur le bien « avoir des enfants », même s'ils le peuvent (la Chine était un contre-exemple jusqu'à récemment).

Le droit d'imposer un désavantage

Les droits de propriété impliquent le droit d'imposer un désavantage, un effet externe négatif à autrui. Si le droit de propriété du silence dans mon quartier m'appartient, je peux obliger mon voisinage à être silencieux. Si le droit de propriété sur ma migration m'appartient, je peux imposer mon mouvement migratoire à ceux qui auraient peut-être préféré en demeurer libres.

—

« D'un autre côté, si le droit de propriété sur ma migration vers un État X est dans les mains de l'État X, ce dernier peut m'imposer un désavantage. Ne pas avoir le droit de migrer réduit mes opportunités dans la vie. »

—

Allouer les droits de propriété sur la migration aux États plutôt qu'aux personnes migrantes ne démontre donc pas seulement une réticence à aider les personnes dans le besoin. Cette attribution compromet également les chances des migrant·e·s potentiel·le·s d'avoir une vie meilleure, en leur imposant ainsi qu'à leur pays d'origine (qui se prive donc des transferts de fonds et des avantages en faveur de sa population et de son capital humain) un effet externe négatif.

La possibilité pour un pays de destination d'imposer ou non cet effet externe aux migrant·e·s et à leurs pays d'origine est en grande partie déterminée par un rapport de force. Si les pays d'origine deviennent suffisamment puissants, ils pourront contraindre les potentiels pays d'accueil à internaliser cet effet. Internaliser signifie prendre en compte les coûts sociaux de son propre comportement. Dans le contexte de la migration, cela veut dire qu'un État qui voudrait bloquer la migration devrait tenir compte de l'effet négatif externe que ce comportement inflige à autrui. Il doit payer pour cet effet négatif ou renoncer à le provoquer. Sous cette condition, bloquer la migration devient rapidement trop coûteux. C'est pourquoi la conséquence

la plus probable d'une internalisation imposée des coûts sociaux du contrôle de la migration est une autorisation plus fréquente de la migration – un transfert plus fréquent du droit de propriété sur la migration aux migrant·e·s potentiel·le·s.

Cela a par exemple été le cas de la migration de l'UE/AELE vers la Suisse. La mise en place du marché unique européen et la nécessité subséquente pour l'économie suisse d'y prendre part a donné à l'UE les moyens d'exercer une pression politique sur la Suisse. L'UE a pu convaincre la Suisse de renoncer à son droit de propriété sur la migration des citoyen·ne·s européen·ne·s en faveur de ces dernier·ère·s. La Suisse n'a ainsi plus pu imposer un effet négatif à ces personnes, c'est-à-dire bloquer leur accès à un marché du travail attractif. L'UE s'est même avérée suffisamment puissante pour empêcher la Suisse de reprendre ces droits de propriété, même si l'acceptation populaire de l'« initiative contre la migration de masse » l'obligeait constitutionnellement à le faire.

Avec l'augmentation de leur pouvoir de négociation, d'autres pays tiers tenteront d'obliger l'internalisation des effets externes imposés à leurs citoyen·ne·s – engendrés par la suppression de leur liberté de migrer. Si l'Inde, par exemple, avait un marché de plus en plus attractif et une population qui bénéficiait de l'accès aux marchés du travail étrangers, qu'est-ce qui l'empêcherait de conditionner l'accès à son marché du travail par un meilleur accès aux marchés des États contractants pour ses propres citoyen·ne·s ?

—

« Cette pression d'internaliser les coûts sociaux de la répression de la migration pourrait s'avérer importante pour le futur de la gouvernance de la migration internationale. »

—

La meilleure solution faute de mieux : une transaction facilitée du droit de propriété

Le second résultat important sur le plan pratique est qu'il est fort peu probable que le droit de propriété sur la migration se retrouvera dans les mains de l'acteur qui le valorise le plus, tant que ce droit demeure attribué au pays d'accueil potentiel.

Dans un marché idéal, où le commerce n'entraînerait aucun coût de transaction (les partenaires commerciaux sont faciles à trouver, l'exécution forcée des contrats est superflue, etc.), les personnes désirant migrer pourraient en principe acheter le droit de propriété sur leur propre migration. Imaginons un monde dans lequel tous les acteurs seraient contraints d'acheter tous les droits de propriété à une banque qui les vendrait au plus offrant. Chaque personne aurait la même somme d'argent au départ. Dans un tel monde, les personnes migrantes pourraient généralement faire la meilleure offre pour acquérir tous les droits de propriété sur leur propre migration. Les potentiels pays d'accueil (une sorte de consortium pour une telle vente aux enchères) ou leurs citoyen·ne·s ne seraient guère disposés à payer autant pour échapper à l'immigration que ce que seraient prêtes à payer des personnes souhaitant émigrer. Les États ayant mis en commun les ressources de nombreux individus ont bien sûr des moyens d'enchérir davantage que chaque migrant·e individuel·le. Cependant, comme ils seraient obligés de racheter le droit de propriété sur la migration de toutes les personnes souhaitant migrer pour avoir le contrôle général de l'immigration, ils dépenseraient rapidement tous leurs fonds en entrant en concurrence avec des individus enchérissant pour obtenir le droit sur leur migration. Au lieu d'essayer d'acheter l'ensemble des droits de propriété sur l'immigration vers leur territoire, ils devraient se concentrer sur l'achat de droits de propriété sur la migration d'individus qu'ils veulent absolument garder en dehors de leurs frontières (des individus dangereux par exemple).

Dans un environnement présentant des conditions idéales nécessaires à un accroissement général des richesses, les personnes migrantes finiraient par posséder le droit de propriété sur leur migration. De plus, les personnes souhaitant migrer sont celles qui peuvent accroître la valeur du droit de propriété sur leur propre migration. Si elles investissent dans leur capital humain, leurs chances d'accéder à de bons revenus grâce à la migration augmentent. Par conséquent, la valeur de leur migration – et du droit de propriété qui en donne le contrôle – augmente également. Une importante partie de cet investissement ne se fera cependant pas si les migrant·e·s potentiel·le·s n'ont pas le contrôle sur leur migration et ne peuvent pas être sûr·e·s que l'investissement sera rentable.

—
«Le droit des migrations tel que nous le connaissons aujourd’hui entraîne un sous-investissement en capital humain et l’apparition d’un «capital mort» – une richesse qui aurait pu être générée, mais ne l’a pas été à cause d’une attribution sous-optimale du droit de propriété sur la migration.»
—

Une manière évidente de réduire ce « capital mort » serait d’attribuer plus souvent le droit de propriété sur la migration aux candidat-e-s à la migration qu’aux États

d’accueil potentiels. Cependant, une telle politique est peut-être trop radicale pour être applicable. Une alternative à la réattribution du droit de propriété sur la migration est de faciliter son transfert aux migrant-e-s dans des cas spécifiques. Si les coûts de la transaction du droit de propriété sont bas, l’allocation sous-optimale du droit de propriété initiale pose moins problème parce que les individus peuvent obtenir ce droit de propriété à bas coût. La mise en place de mesures faciles, prévisibles et abordables pour obtenir un ticket d’entrée – permettant à la personne de gagner les droits de propriété sur sa propre migration – pourrait à terme réduire le gaspillage substantiel des opportunités, de revenus et de capital humain causé par notre manière de gérer la migration.

Lectures complémentaires

Calabresi, Guido, and Douglas A. Melamed. «Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral». *Harvard Law Review* 85, no.6 (1972): 1089–1128.

Cassee, Andreas. *Globale Bewegungsfreiheit. Ein philosophisches Plädoyer für offene Grenzen*. Berlin: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2202), 2016.

Demsetz, Harold. «Toward a Theory of Property Rights». *The American Economic Review* 57, no.2 (1967): 347–359.

Mona, Martino. *Das Recht auf Immigration. Rechtsphilosophische Begründung eines originären Rechts auf Einwanderung im liberalen Staat*. Basel: Helbing Lichtenhahn, 2007.

Trebilcock, Michael J., and Matthew Sudak. «The Political Economy of Emigration and Immigration». *New York University Law Review* 81 (2006): 234–293.

Les aspects juridiques et économiques de la politique migratoire

**Projet de «nccr – on the move»
Alberto Achermann, Université de Berne**

Quelle est la structure idéale pour le cadre législatif relatif à la migration ? Si l’on envisage un cadre comportant différents niveaux de prise de décisions, l’attention est portée sur les aspects devant être régulés et sur la manière dont les droits doivent être attribués aux différents acteurs. Ce projet mobilise des apports et des concepts économiques pour évaluer les règles juridiques et analyser l’élaboration des politiques.

en bref #6 est basé sur la thèse de l’auteur rédigée dans le cadre du projet.

Contact pour in en bref #6: Stefan Schlegel, post-doctorant à l’Institut Max Planck, Institut pour l’étude de la diversité religieuse et ethnique à Göttingen, ancien étudiant en doctorat du nccr – on the move, schlegel@mmg.mpg.de

Le «nccr – on the move» est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d’améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration et de la mobilité, le «nccr – on the move» rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l’Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes de recherche de huit universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne et Zurich.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch